

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ ДО 2030 ГОДА

Авезимбетов Ш.Д., Турдымуратова У., Ешмуратова Г.Ю.
Нукусский филиал Самаркандского государственного
университета ветеринарной медицины, животноводства и
биотехнологии.

avezimbetovshovkat@gmail.com

Аннотация: В статье освещается состояние современного образования, проделанных работ по принятому решению разработать концепцию развития отрасли науки до 2030 года с целью определения приоритетных направлений развития, подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и независимым мышлением, и поднять модернизацию научной инфраструктуры на новый качественный уровень. А также обсуждаются и подчеркиваются вопросы и проблемы, необходимые решить в области науки в ближайшее время и прогнозируются результаты реализации данной концепции.

Ключевые слова: цифровая экономика, реформирование науки, модернизация научной инфраструктуры, амбициозная цель, заболевание фузариозным, академическое мошенничество, плагиат, IT-парк, бизнес-акселератор, «Университет 3.0», форсайт, центр трансфера технологий, стартап.

Введение. Закон Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности» принят Законодательной палатой 22 июля 2019 года и одобрен Сенатом 11 октября 2019 года.

В Указе Президента «О реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в «год развития науки, просвещения и цифровой экономики» предусмотрено опережающее развитие отраслей экономики и социальной сферы нашей страны, планомерное реформирование науки. Было принято

решение разработать концепцию развития отрасли науки до 2030 года с целью определения приоритетных направлений развития, подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и независимым мышлением, и поднять модернизацию научной инфраструктуры на новый качественный уровень. В связи с этим 29 октября 2020 года принят Указ главы нашего государства «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года», поставленные в нем задачи реализуются. На основе этих документов в науке была создана среда свободы творчества, интереса, конкуренции, поощрения и ответственности.

Основная часть. Необходимость развития науки, ее текущее состояние и существующие проблемы.

Объявлен стратегический план, направленный на развитие человеческого капитала в достижении амбициозной цели по включению Узбекистана в рейтинг глобального инновационного индекса к 2030 году в число 50 ведущих стран мира. Эта цель заключается в адаптации области науки к требованиям современной экономики, а в свою очередь направлена на реализацию фундаментальных структурных, организационных, финансовых, кадровых и инфраструктурных реформ в науке, регулируемых соответствующей нормативно-правовой базой.

За последние годы принято более 20 нормативных правовых документов, направленных на опережающее развитие отрасли науки и государственную поддержку, в основу которых положены принципы преемственности, открытости, прозрачности и конкуренции.

На основе концепции развития науки до 2030 года определены стратегические задачи развития отрасли. Задачи, обозначенные в концепции, сегодня начали показывать практические результаты.

В области биологии – впервые изучен генофонд населения, проживающего на территории Узбекистана, изучено генетическое происхождение узбекской нации и многообразие этносов, проживающих на территории Узбекистана. В результате генетический код узбекской нации был

включен в популяционную генетическую карту мира и опубликован в престижных научных журналах. В области сельского хозяйства созданы и зарегистрированы совместно с американскими партнерами 3 новые линии длинноволокнистого хлопчатника, устойчивого к особо опасному заболеванию фузариозным увяданием. В области фармацевтики создано 7 видов новых местных вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, 6 из них переданы на доклинические испытания, 2 местные вакцины зарегистрированы ВОЗ в качестве вакцин-кандидатов. В настоящее время лабораторные исследования проводятся на животных.

Была разработана новая вакцина от коронавируса в соавторстве с китайскими партнерами, в результате коммерциализации произведено и доставлено населению для вакцинации 21,5 млн доз вакцин.

Мы можем привести много таких нововведений в науке.

Статейная публикационная активность является одним из важнейших показателей эффективности деятельности ученых-исследователей в виде научных публикаций, который включает в себя такие факторы, как количество и регулярность научных статей, «индекс цитируемости» (цитирований на статью), импакт- фактор журнал, в котором была опубликована статья, и т.д.

Ежегодно ученые Узбекистана публикуют более 200 статей в журналах всемирно известного издательства Springer Nature. При этом наибольшая доля статей была опубликована в области физики (28%), затем следуют технические науки (19%), математика (15%), фармацевтика (15%) и другие.

Scopus- ещё в одном из крупнейших международных научных баз данных, количество статей отечественных ученых все больше увеличивается. Всего за 2017-2021 годы опубликовано 6 673 научных статьи.

Проблема публикации статей в сомнительных журналах характерна как для столичных, так и для региональных научных и образовательных учреждений. Этот факт свидетельствует о неосведомленности учреждений данной сферы о способах и механизмах организации работы с рекомендованными издательствами.

Еще одна справочно-поисковая платформа, учитывающая цитирование статей, — Web of Science (WoS). Он был разработан и принадлежал Thomson Reuters до 2016 года, а в настоящее время платформой владеет Clarivate Analytics Corporation.

Платформа WoS собирает информацию из различных специализированных баз данных (Core Sollection, Data Citation Index и др.), включая более 100 млн записей 33 тыс. журналов, 5 тыс. сайтов, 7,4 млн материалов конференций, более 1 млрд ссылок в более чем 250 дисциплины.

Следует отметить, что публикации статей в сомнительных журналах приводят к тому, что ученые теряют не только свое время и финансовые ресурсы, но и свою профессиональную репутацию, то есть авторы лишаются возможности представлять результаты своих исследований на мировой научной арене. Кроме того, негативные последствия сказываются на имидже всей местной науки.

Во избежание трудностей с оформлением статьи, поиском подходящей публикации, а также желая сократить срок процесса публикации статьи, ученые часто обращаются к услугам посредников, работающих за вознаграждение.

За последние три года такие формы академического мошенничества, которые также повлияли на снижение количества статей, написанных совместно с зарубежными учеными, стали главной проблемой научного сообщества.

С начала 2020 года Министерство инновационного развития предоставило ученым бесплатный доступ к электронным платформам крупнейших мировых научных издательств, таких как SpringerLink (Springer Nature) и Wiley (John Wiley & Sons, Inc.). Данные платформы содержат полные тексты статей, опубликованных профессиональными учеными мира. Представители этих компаний регулярно проводят обучающие семинары и вебинары по разным темам.

Также с августа 2019 года Министерство инновационного развития оказывает бесплатную услугу «Proofreading Service» на основе китайского опыта с целью поддержки ученых опубликовать статей в высокорейтинговых научных журналах. Научные статьи, оформленные в соответствии с техническими требованиями и планируемыми к публикации в высокорейтинговых научных журналах, представляются на английском языке на электронный адрес Министерства proofreading@mininnovation.uz.

Научно-технический информационный центр при Министерстве инновационного развития предоставляет ученым навыки для публикации статей в престижных научных журналах по программе «English for Science», направленной на улучшение знаний и практики английского языка для ученых и исследователей Узбекистана.

В целях предотвращения плагиата и соблюдения научной этики в стране в марте 2021 года Центром научно-технической информации при Министерстве инновационного развития разработана концепция и проект по реализации электронной платформы национальной системы антиплагиата и электронной платформы национальной базы данных по опубликованным научным статьям. Первоочередной задачей документа является создание единой Национальной базы данных (центрального хранилища) научно-технической информации, включающей отчетные документы по научным и инновационным проектам, патентную базу данных, диссертации и опубликованные статьи.

В настоящее время вся эта информация хранится в таких организациях, как Национальная библиотека, Государственный архив, Центр научно-технической информации, Агентство интеллектуальной собственности, высшие учебные заведения и ИИТ.

Для оптимизации процессов сбора, обработки и представления статистических данных и показателей развития разрабатывается специализированная информационно-аналитическая система научно-технической информации (www.ias.gov.uz) и Национальный научный веб-

портал (www.nsp.gov.uz), где представители научного сообщества Узбекистана и мира могут узнать о местных научных достижениях, последних событиях и предстоящих научных мероприятиях в области науки, инноваций и многом другом.

Был запущен Навигатор научно-инновационной инфраструктуры Республики Узбекистан (www.navigator.uzmir.uz), содержащий информацию об инвестиционных компаниях, IT-парках, консалтинговых фирмах, коворкинг-центрах, технопарках, бизнес-акселераторах, особых экономических зонах, свободных экономических зонах, малых экономических зон и научных лабораторий.

В результате реформ, проведенных в республике в последние годы в сфере инновационной деятельности, Узбекистан вновь вошел в международный рейтинг Глобального инновационного индекса 2020 года после пятилетнего перерыва, поднявшись на 29 пунктов по сравнению с 2015. В частности, в 2021 году положение Узбекистана в ГИИ улучшилось и поднялось на 7 уровней по сравнению с 2020 годом.

В то же время остаются следующие основные проблемы, необходимые решить в области науки в ближайшее время:

- поэтапная реализация концепции «Университет 3.0», предполагающей взаимообусловленность образования, науки, инноваций и коммерциализации результатов научных исследований в высших учебных заведениях;

- широкое привлечение иностранных инвестиций, расширение объема платных услуг и создание технопарков, форсайтов, центров трансфера технологий, стартапов, акселераторов в вузах за счет иных внебюджетных средств, а также исследования и прогнозирование социально-экономического развития соответствующих секторов, отраслей и регионов для обеспечения осуществления ими деятельности;

- обеспечение научной и инновационной деятельности профессоров, преподавателей, научных сотрудников, докторантов, магистрантов и бакалавров в технопарках;

- создание «spin-off» и «spin-out» предприятий, осуществляющих внедрение результатов научных исследований в высшие учебные заведения путем создания новых продуктов и методик-технологий с высоким потенциалом коммерциализации на базе стартап-проектов за счет внебюджетных средств, развитие академического предпринимательства;
- обеспечение гармоничным развитием науки с передовыми достижениями на основе анализа результатов научных исследований в мире с помощью международной информационно-аналитической системы SciVal;
- внедрение механизмов поддержки публикации статей в престижных международных научных журналах;
- обеспечение поэтапным включением научных журналов вузов в Scopus, ScienceDirect и другие международные научно-технические базы данных;
- развитие фундаментальных, практических и инновационных научных исследований, сохранение существующих научных школ и создание новых, укрепление их кадрового потенциала, поощрение широкого вовлечения в науку талантливой молодежи;
- создание системы материального поощрения ученых, профессоров и молодых исследователей за счет внебюджетных средств, имеющих высокий индекс Хирша (hindex), показатель, определяющий признание научных результатов их деятельности на международном уровне, путем публикации статей в престижных научных изданиях, включенных в международную научно-техническую базу данных;
- повышение качества научных исследований, проводимых в высших учебных заведениях, создание механизмов обеспечения их статистической, технической и иной информацией, принятие в этой связи соответствующих нормативно-правовых актов;
- достижение оптимального соотношения профессорско-преподавательского состава по возрасту сотрудников, имеющих ученые степени и звания;
- привлечение ученых научно-исследовательских учреждений к образовательному процессу и научному руководству, обеспечение проведения

и защиту научных работ на степени магистра и доктора в этих научно-исследовательских учреждениях;

-исходя из тенденций мирового рынка научных исследований, специализация научных исследований в каждом вузе (факультетах, кафедрах и лабораториях) по узким и междисциплинарным направлениям, адаптация их с потребностями производства и регионального развития, определение перспективных научных направлений, обладающих сравнительными преимуществами, увеличение числа высококвалифицированных профессорско-преподавательского состава и студентов по этим направлениям;

-развитие международного сотрудничества в области науки, налаживание активного сотрудничества ведущих отечественных высших учебных заведений с соответствующими институтами Академии наук Республики Узбекистан и престижными зарубежными высшими учебными и научно-исследовательскими учреждениями, широкое использование модели наставничества;

-ускорение их научной деятельности за счет строгого сокращения количества различных журналов и учебно-методических документов, которые должны вести профессора и преподаватели;

-нацеливание научно-исследовательской работы на инновационные решения существующих проблем в социальной сфере и отраслях экономики, в том числе в региональном масштабе, широкое исследование проблем в связи с наукой;

-выявление талантливой молодежи, привлечение ее в академические лицеи, отбор в высшие учебные заведения, обучение по программам углубленного образования, расширение ее участия в научных олимпиадах, повышение интереса к научной деятельности, прикрепление к квалифицированным специалистам, имеющим высокие результаты в соответствующей сфере на основе системы «наставник-ученик», создание электронной базы данных по этому поводу;

- установление и развитие сотрудничества высших учебных заведений с Академией молодежи и Республиканским советом по науке и технологиям;
- повышение научного потенциала высших учебных заведений, развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров через целевую докторантуру;
- разработка совместных научных степеней в сотрудничестве с зарубежными высшими учебными заведениями;
- совершенствование деятельности высших учебных заведений на основе зарубежного опыта, гармонизация системы научных советов и защит с международным опытом;
- постепенная передача полномочий по присуждению ученых степеней и званий высшим учебным заведениям;
- предоставление свободы высшим учебным заведениям в определении условий приема в докторантуру, уделение особого внимания их научным достижениям при отборе поступающих;
- создание платформы для онлайн-наблюдения за заседаниями научных советов по присуждению ученых степеней от высших учебных заведений в регионах.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Реализация концепции приведет к следующим результатам;

программы научных исследований будут координированы и эффективно управлены, переориентированы на приоритетные научные направления;

сбалансированность финансирования государством и частным сектором будут достигнуты за счет финансирования науки по базовой, программно-целевой и грантовой системам;

будут внедрены стандарты Good Scientific Practice (GSP) и Good Laboratory Practice (GLP), деятельность национальных научных лабораторий

организована в соответствии с международными стандартами GLP и Good Manufacturing Practice (GMP);

в целях защиты прав интеллектуальной собственности ученых будут устранены случаи плагиата и присвоения научных идей;

будет введена новая система материального поощрения представителей науки;

будет повышена активность патентования результатов научных исследований и разработок в нашей республике и за рубежом,

будут разработаны и реализованы научные программы по приоритетным научным направлениям и достигнуты конкурентоспособные результаты;

будет расширено участие субъектов предпринимательства, в том числе национальных компаний, в научно-исследовательской деятельности за счет внедрения механизмов реализации совместных научно-технических программ, совместного финансирования научных проектов, создания механизмов стимулирования частного сектора;

будет создана система документирования результатов научной работы, соответствующая требованиям бизнеса; результаты и разработки научных и практических исследований реализованы на рынке; отчеты об исследованиях согласованы с международным менеджментом и научной практикой;

будут созданы эффективные и комфортные условия для пользователей локальной и глобальной научно-технической информации; а также научные центры с участием иностранных инвесторов;

обмен научными достижениями будет расширен за счет создания современной и передовой научно-инновационной инфраструктуры.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Изучение опыта зарубежных стран с развитой наукой и привлечение ученых из-за рубежа для развития отрасли и выделение достаточных средств на научные стажировки за рубежом будет основой для подготовки современных кадров, способных конкурировать среди стран мира.

2. Выпускники вуза после устройства на работу вынуждены заново осваивать фундаментальные знания самостоятельно. Имеющаяся у нас литература не в полной мере соответствует требованиям современной науки. Необходимо начать масштабный перевод учебников и учебных пособий, признанных в мире.

3. Освобождение студентов от неспециализированных предметов и замена их необходимыми практическими навыками и техническими знаниями, такими как писать простое резюме, заявление, эссе; грам, компьютерная грамотность, использование Moodle, Zoom и другими мобильными приложениями. В том числе не повышать духовно-просветительскую работу на 10-15% на университетском уровне. Сосредоточение усилий и внимания на повышении научного, умственного, языкового и технического потенциала студента.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ш. Мирзиёев. Стратегия развития нового Узбекистана.
2. Ш. Мирзиёев. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан.
3. Ш. Мирзиёев. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя.
4. Ш. Мирзиёев. Произведения. Том 1. Мы решительно продолжим курс демократических реформ на основе стратегии развития Нового Узбекистана.

II. Нормативно-правовые документы

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании».
2. Закон Республики Узбекистан от 3 января 2017 года «О борьбе с коррупцией» // Газета «Народное слово»
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № 4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

4. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования».

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Джурицкий А.Н. «Сравнительная педагогика». - М.: Академия, 1998.- С.88.

2. Джурицкий А.Н. «Сравнительная педагогика». - М.: Академия, 1998.-

3. Большой толковый словарь русского языка. Современная редакция / под ред. Д.Н. Ушакова. - Москва: Дом славянской книги, 2011. - 960 с. С.168.

4. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины.— М.: Компания Спутник+. М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. 2006.

Диверсификация высшего образования в условиях социокультурного взаимодействия вуза и музея / Г.В. Ганьшина, Г.И. Грибкова, С.Ш.

Умеркаева // Российские регионы: взгляд в будущее. - 2015. - № 4. - С. 87-104. Тельманова, А.С. Диверсификация роли школьного музея в социально-культурном пространстве [Электронный ресурс] // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. - 2014. - № 28. - Режим доступа: [Ше:///С:/и8ег8/ивег/ЛррВа1а/Ьоса1/Тешр/774-1412571683.pdf](http://www.kemupress.ru/ru/1412571683.pdf)

5. Нагорная, О.С. Музейный менеджмент в современной Европе: вызовы среды, концептуальные подходы, практические решения / О.С. Нагорная // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. - 2015. - № 1. - С. 38-46.

6. Кротова Ю. Педагогика досуга в англоязычных странах. - СПб., 1994. - С.

7. Кротова Ю. Педагогика досуга в англоязычных странах. - СПб., 1994. - С. С. 160. 146.

IV. Интернет-сайты

1. <http://edu.uz>

2. <http://lex.uz>
3. <http://bimm.uz>
4. <http://ziyonet.uz>
5. <http://tmetod.uz>